

Calidad de la configuración espacial y percepción del confort de pacientes en centros de salud mental comunitarios, Huancayo – 2025

Quality of spatial configuration and perception of patient comfort in community mental health centers, Huancayo – 2025

Jose Charapaqui y Enrique Velazco

Escuela Académico Profesional de Arquitectura, Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), Huancayo-Perú.

*Autor correspondiente: enr.98.sp@gmail.com

Resumen: El presente estudio científico planteó como problema general la siguiente interrogante: ¿Qué relación existe entre la calidad de la configuración espacial y la percepción del confort de los pacientes en Centros de Salud Mental Comunitarios de Huancayo, 2025? El objetivo principal fue establecer si existe una relación significativa entre ambas variables.

La investigación fue de tipo aplicada, con un nivel correlacional y un diseño no experimental, transversal, descriptivo-correlacional. La muestra estuvo conformada por 140 pacientes psiquiátricos permanentes de los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC) de Huancayo Metropolitano.

Se emplearon dos instrumentos: el cuestionario, aplicado a los 140 pacientes (10 por ambiente en promedio), seleccionando 7 ambientes de mayor afluencia en ambos CSMC durante un periodo de tres meses (enero, febrero y marzo de 2025); y la hoja de cotejo, aplicada a dichos 7 ambientes. Ambos instrumentos fueron sometidos a procesos de validación, demostrando confiabilidad mediante el coeficiente Alfa de Cronbach y validez a través del Juicio de Expertos, superando los valores mínimos recomendados.

Los resultados permitieron concluir que existe una relación significativa entre la calidad de la configuración espacial y la percepción del confort de los pacientes en los Centros de Salud Mental Comunitarios de Huancayo en 2025. Asimismo, se obtuvo que tanto la percepción del confort térmico, confort acústico, confort lumínico son significativas.

Palabras claves: Configuración espacial. Percepción del confort. Pacientes Psiquiátricos. Centros de Salud Mental Comunitario.

Abstract: This scientific study addressed the following general problem: What is the relationship between the quality of spatial configuration and patients' perception of comfort in Community Mental Health Centers in Huancayo, 2025? The main objective was to determine whether there is a sincere relationship between both variables.

The research was of an applied type, with a correlational level and a non-experimental, cross-sectional, descriptive-correlational design. The sample consisted of 140 permanent psychiatric patients from the Community Mental Health Centers (CMHC) of Metropolitan Huancayo.

Two instruments were applied: the questionnaire administered to the 140 patients (with an average of 10 per environment), selecting 7 environments with the highest patient flow in both CMHCs during a three-month period (January, February, and March 2025); and the checklist, applied to those same 7 environments. Both instruments were validated in terms of reliability through Cronbach's Alpha coefficient and validity through Expert Judgment, exceeding the recommended minimum values.

The findings led to the conclusion that there is a sincere relationship between the quality of spatial configuration and patients' perception of comfort in Community Mental Health Centers in Huancayo, 2025. Likewise, it was found that the perception of thermal comfort, acoustic comfort, and lighting comfort are significant. The summary must contain up to 250 words with a basic and simple introduction, in addition to a brief review of the background, justification and objective. Next, you should briefly describe the method used and the main findings (results), followed by the most important conclusions. It must be understandable to readers outside the research discipline. Do not include citations in this part.

Keywords Spatial configuration. Comfort perception. Psychiatric patients. Community Mental Health Centers.

1. Introducción

En el Perú, la implementación de los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC) se inició en el año 2015 como parte de la reforma en salud mental, y en 2017 se publicó la norma técnica que regula su funcionamiento. Esta iniciativa surge ante la necesidad urgente de contar con infraestructura adecuada, ya que los establecimientos existentes resultaban insuficientes e inadecuados. A pesar de estos avances normativos, persiste un marcado centralismo en torno a unos pocos hospitales psiquiátricos tradicionales, con infraestructuras heredadas del siglo pasado, que en muchos casos han sido denominados “cárceles de pacientes psiquiátricos” debido a sus condiciones poco humanas y carentes de un enfoque comunitario. Estas limitaciones han contribuido a mantener elevadas tasas de depresión, ansiedad, estrés y suicidio en la población.

La calidad de vida de los pacientes atendidos en los servicios de salud mental impacta directamente en la dinámica social, reflejándose en problemáticas crecientes como el aumento de los suicidios, la violencia, los homicidios, el consumo problemático de alcohol y drogas, así como la incidencia de trastornos depresivos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022), uno de cada ocho habitantes en el mundo padece algún trastorno mental, y en el Perú, el Ministerio de Salud (MINSA, 2023) reporta que alrededor del 20 % de la población presenta algún problema de salud mental, siendo los más comunes la depresión y la ansiedad.

Frente a esta realidad, surge la interrogante: ¿dónde se está fallando como sociedad y en qué medida influyen los espacios de atención en el bienestar del paciente? Si bien es evidente que la disponibilidad de recursos médicos y la calidad del personal especializado son factores determinantes, no debe dejarse de lado la influencia de la configuración espacial y arquitectónica en el proceso de recuperación. El diseño inadecuado de los ambientes, la carencia de criterios de acondicionamiento ambiental y la falta de espacios humanizados pueden afectar negativamente la percepción del confort de los pacientes y, en consecuencia, su proceso terapéutico.

Actualmente, muchas infraestructuras de salud mental presentan deficiencias en la organización espacial, en la relación funcional entre ambientes y en las condiciones ambientales (térmicas, lumínicas y acústicas). Estos aspectos son fundamentales en cualquier proyecto arquitectónico, especialmente en establecimientos de salud, donde la calidad del diseño debe orientarse no solo a la eficiencia operativa, sino también a la creación de entornos terapéuticos que promuevan la recuperación emocional y psicológica de los pacientes.

En este sentido, la presente investigación busca aportar evidencia científica sobre la relación entre la calidad de la configuración espacial y la percepción del confort de los pacientes en Centros de Salud Mental Comunitarios, tomando como caso de estudio la ciudad de Huancayo en el año 2025. Su relevancia radica en que permitirá fundamentar propuestas arquitectónicas y normativas que fortalezcan la reforma en salud mental, incorporando criterios de diseño centrados en el

bienestar del paciente, la humanización de los espacios y la eficiencia de la infraestructura en su rol terapéutico.

A nivel internacional, se puede observar que, los hechos arquitectónicos como el equipamiento, no dan cuenta de la forma perceptiva que dificulta las escenas del espacio y la organización sensorial del observador. Dado que establece conexiones entre las personas que utilizan un espacio y las cosas que se encuentran en él, la disposición y el diseño de un edificio pueden considerarse una configuración social que desempeña un papel importante en la experiencia humana de los entornos transitorios.

En ese sentido, Cerquin y Torres (2020), refieren que, “la disposición de las habitaciones y otras características físicas de un edificio es una configuración social en la medida en que establece conexiones entre las personas que utilizan el espacio y las cosas que se encuentran en él” (p. 36). La falta de diseño arquitectónico en los centros sanitarios se debe a la falta de conexión entre la percepción visual y las normas de distribución del espacio. Asimismo, García, Conde y Solo (2017) sostiene que, “la naturaleza lógica de la humanidad requiere respuestas arquitectónicas que puedan proporcionar seguridad a toda persona, cuerpo y alma. Dicho de otro modo, la persona tiene que estar a gusto en su propio entorno” (p. 35).

A nivel nacional, se ha podido observar que, las inadecuadas cualidades sensoriales, simbólicas y sociales del entorno construido atentan contra el desarrollo humano, produciendo sensaciones de confort o no confort. Las observaciones de cada entorno evaluado que incorporan datos físicos y perceptivos se utilizan para determinar el nivel de temperatura, iluminación, confort acústico, olfativo y visual que un determinado ambiente proporciona a sus usuarios.

Dentro de un análisis regional o local, se puede afirmar que, en la ciudad de Huancayo, existe un contexto arquitectónico donde se afrontan diversos cambios y mejoras producto del crecimiento económico. Según el Informe sobre los Servicios de Salud Mental del Subsector del Ministerio de Salud del Perú (MINSA, 2021), “aún se aprecia la centralización en temas de salud mental, ya que la prevalencia actual de cualquier trastorno mental en ciudad es de 23.5%, en la sierra peruana de 16.2% y en la selva de 15.4%” (p. 14).

Con estas premisas planteadas, la labor arquitectónica es un elemento importante del medio en que este debería vivir. Los edificios no representan solamente la solución de necesidades inmediatas del ser humano, sino que además reflejan su cultura y sus aspiraciones más profundas. En los últimos decenios la psiquiatría se ha interesado cada vez más por la influencia que pueden ejercer en los enfermos mentales ciertos factores sociológicos, entre los más importantes la arquitectura.

En ese sentido, cuando las personas están expuestas de forma incómoda a las condiciones ambientales de estas zonas, la intensidad y la cantidad de estas actividades disminuyen. Para un ser humano, se considera que un lugar es agradable cuando no le produce ninguna molestia por sus niveles de temperatura o humedad, iluminancia y/o niveles sonoros. Esta

neutralidad térmica, lumínica y acústica son los principales requisitos del confort.

Tal como lo recalcan nuestros antecedentes internacionales: (Castellanos, 2020), (Pardo, 2021), (Jaramillo, 2021). Asimismo, los antecedentes nacionales: (Valdiviezo y Zelada, 2023), (Cerquin y Torres, 2020), (Gómez, 2021), (Cantorín, 2021), (Calvo y Sumoso, 2021), (De la Cruz y Giménez, 2022), (Ortiz y Seminario, 2021) y (Arteaga y Ríos, 2022).

Con el respaldo de la evidencia, se formuló el siguiente problema de investigación científica. ¿Qué relación existe entre calidad de la configuración espacial y percepción del confort de pacientes en Centros de Salud Mental Comunitarios, Huancayo - 2025?

2. Materiales y Métodos

a. Metodología de la investigación

Según el propósito, la investigación es básica, de nivel descriptivo correlacional y de un diseño transeccional no experimental.

Figura 1. Diseño metodológico

Donde:

M: Muestra.

X: Calidad de la configuración espacial

Y: Percepción del confort

O₁: Evaluación de la Calidad de la configuración espacial

O₂: Evaluación de la Percepción de confort

r: Relación entre las variables.

El universo de estudio se encuentra conformado por la totalidad de pacientes permanentes de los Centros de Salud Mental Comunitarios. Según el órgano rector, Red de Salud “Valle del Mantaro”, de modo extraoficial se contaba con un estimado de 467 pacientes permanentes anuales.

Para el cálculo de la muestra finita se empleó la siguiente fórmula:

$$n = \frac{N * Z^2 * p * q}{e^2 * (N - 1) + Z^2 * p * q}$$

Donde:

n = Tamaño de la muestra deseada Valor esperado

N = Tamaño de la población objetivo 467

e = Error de estimación máximo aceptado (5%) 0.05

z = Parámetro que corresponde al nivel de confianza 1.96

p = Probabilidad que ocurra el evento (50%) 0.5

q = Probabilidad que no ocurra el evento (1-p) (50%) 0.5

$$n = \frac{467 * 1.96^2 * 0.5 * 0.5}{0.05^2 * (467 - 1) + 1.96^2 * 0.5 * 0.5}$$

La muestra corresponde: n = 140 agrupados en segmentos de 10 tratantes que conforman 14 grupos de estudio

b. Operacionalización de variables

Tabla 1. Operacionalización variable (X)=1

Variable	Dimensión	Indicador	Medición
(Variable X): Calidad de la configuración espacial Cualitativa Ordinal	Dx1. Adecuación Espacial	1. Geometría espacial	(1) Bueno
		2. Escala espacial	(2) Regular
	Dx2. Eficiencia Funcional	3. Proporción espacial	(3) Deficiente
		4. Relación espacial	
Dx3. Acondicionamiento Ambiental	5. Función del acceso		
	6. Función de circulación		
	7. Función Interrelación		
	8. Función del aforo		
	9. Acomodo térmico		
	10. Acomodo lumínico		
	11. Acomodo acústico		
	12. Acomodo tecnológico		

Tabla 2. Operacionalización variable (Y)=2

Variable	Dimensión	Indicador	Medición
(Variable Y): Percepción del confort de pacientes Cualitativa Nominal	Dy1. Confort Térmico	1. Temperatura	(1) Confortable
		2. Vientos	(2) No Confortable
		3. Humedad	
		4. Actividades	
	Dy2. Confort Lumínico	5. Tamaño de los vanos	
		6. Carpintería de vanos	
		7. Color y Textura	
		8. Proporción espacial	
	Dy3. Confort Acústico	9. Sonidos fuertes	
		10. Sonidos agudos	
		11. Sonidos permanentes	
		12. Material acústico	

Los requerimientos de la investigación se solventan en la revisión documental, observación, encuestas y entrevistas tabuladas, codificadas y analizadas.

3. Resultados

Como resultado principal tenemos la evaluación de la hipótesis general tomando como evidencia la encuesta que se le realizó a los 140 pacientes. Tomando en cuenta que (H1): La relación que existe entre la calidad de la configuración espacial y percepción del confort de pacientes en Centros de Salud Mental Comunitarios, Huancayo - 2025 es significativa.

Tabla 3. Tabla cruzada de la hipótesis principal

		(VX= configuración espacial * VY= percepción del confort de pacientes)			
		VY= percepción del confort de pacientes			
		Confort able	No confort able	Total	
VX= calidad de la configuración espacial	B u e n o	Recuento Recuento esperado % del total	2 ,4 14,3%	0 1,6 0,0%	2 2,0 14,3%
	R e g u l a r	Recuento Recuento esperado % del total	1 1,7 7,1%	7 6,3 50,0%	8 8,0 57,1%
	D e f i c i e n t e	Recuento Recuento esperado % del total	0 ,9 0,0%	4 3,1 28,6%	4 4,0 28,6%
	Total	Recuento Recuento esperado % del total	3 3,0 21,4%	11 11,0 78,6%	14 14,0 100,0%

Tabla 4. Valor de correlación HP

Pruebas de chi-cuadrado				
	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)	Significación exacta (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	8,803 ^a	2	,012	,044
Razón de verosimilitud	8,520	2	,014	,044
Prueba exacta de Fisher	6,003			,044
N de casos válidos	14			

a 5 casillas (83.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .43.

Tal como muestra la tabla 4, el valor de $p=0.044$ es $<0,05$, aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula, es decir: La relación que existe entre la calidad de la configuración espacial y percepción del confort de pacientes en Centros de Salud Mental Comunitarios, Huancayo - 2025 es significativa. La relación significativa se establece significativamente a un nivel de 95% de confiabilidad.

a. *Confort térmico*

(H1): La relación que existe entre la calidad de la configuración espacial y percepción del confort térmico de pacientes en Centros de Salud Mental Comunitarios, Huancayo - 2025 es significativa.

Tabla 5. Tabla cruzada de la hipótesis secundaria 1

		Tabla cruzada VX= calidad de la configuración espacial * D1=percepción del confort térmico			
		D1= percepción de confort térmico de pacientes			
		Confort able	No confort able	Total	
VX= calidad de la configuración espacial	Bu eno	Recuento Recuento esperado % del total	2 ,6 14,3%	0 1,4 0,0%	2 2,0 14,3%
	Re gul ar	Recuento Recuento esperado % del total	2 2,3 14,3%	6 5,7 42,9%	8 8,0 57,1%
	De f i c i e n t e	Recuento Recuento esperado % del total	0 1,1 0,0%	4 2,9 28,6%	4 4,0 28,6%
	Total	Recuento Recuento esperado % del total	4 4,0 28,6%	10 10,0 71,4%	14 14,0 100,0%

Tabla 6. Prueba de Chi-cuadrado HS1

Pruebas de chi-cuadrado				
	Valor	Df	Significación asintótica (bilateral)	Significación exacta (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	6,650 ^a	2	,036	,043
Razón de verosimilitud	7,754	2	,021	,043
Prueba exacta de Fisher	5,136			,043
N de casos válidos	14			

a. 5 casillas (83.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .57.

Tal como lo muestra la tabla 6, el valor de $p=0.043$ es $<0,05$, aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula, es decir: La relación que existe entre la calidad de la configuración espacial y percepción del confort térmico de pacientes en Centros de Salud Mental Comunitarios, Huancayo - 2025 es significativa. La relación significativa se establece significativamente a un nivel de 95% de confiabilidad.

b. *Confort acústico*

(H1): La relación que existe entre la calidad de la configuración espacial y percepción del confort acústico de pacientes en Centros de Salud Mental Comunitarios, Huancayo - 2025 es significativa.

Tabla 7. Tabla cruzada de la hipótesis secundaria 2

		D2= percepción de confort acústico de pacientes			
		D2= percepción de confort acústico de pacientes			Total
		Confortable	No confortable	Total	
VX= calidad de la configuración espacial	Bu eno	Recuento	2	0	2
		Recuento esperado	,4	1,6	2,0
		% del total	14,3%	0,0%	14,3%
	Regular	Recuento	1	7	8
		Recuento esperado	1,7	6,3	8,0
		% del total	7,1%	50,0%	57,1%
	Deficiente	Recuento	0	4	4
		Recuento esperado	0,9	3,1	4,0
		% del total	0,0%	28,6%	28,6%
	Total	Recuento	3	11	14
		Recuento esperado	3,0	11,0	14,0
		% del total	21,4%	78,6%	100,0%

Tabla 8. Prueba de Chi-cuadrado HS2

	Pruebas de chi-cuadrado			
	Valor	Df	Significación asintótica (bilateral)	Significación exacta (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	8,803 ^a	2	,012	,044
Razón de verosimilitud	8,520	2	,014	,044
Prueba exacta de Fisher	6,003			,044
N de casos válidos	14			

a. 5 casillas (83.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .43.

Tal como muestra la tabla 8, el valor de $p = 0.044$ es $< 0,05$, aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula, es decir: La relación existe entre la calidad de la configuración espacial y percepción del confort acústico de pacientes en Centros de Salud Mental Comunitarios, Huancayo - 2025 es significativa. La relación significativa se establece significativamente a un nivel de 95% de confiabilidad.

c. Confort lumínico

(H1): La relación que existe entre la calidad de la configuración espacial y percepción del confort lumínico de

pacientes en Centros de Salud Mental Comunitarios, Huancayo - 2025 es significativa.

Tabla 9. Tabla cruzada de la hipótesis secundaria 3

		D2= percepción de confort lumínico de pacientes			
		D2= percepción de confort lumínico de pacientes			Total
		Confortable	No confortable	Total	
VX= calidad de la configuración espacial	Bu eno	Recuento	2	0	2
		Recuento esperado	,4	1,6	2,0
		% del total	14,3%	0,0%	14,3%
	Regular	Recuento	1	7	8
		Recuento esperado	1,7	6,3	8,0
		% del total	7,1%	50,0%	57,1%
	Deficiente	Recuento	0	4	4
		Recuento esperado	0,9	3,1	4,0
		% del total	0,0%	28,6%	28,6%
	Total	Recuento	3	11	14
		Recuento esperado	3,0	11,0	14,0
		% del total	21,4%	78,6%	100,0%

Tabla 10. Prueba de Chi-cuadrado HS3

	Pruebas de chi-cuadrado			
	Valor	Df	Significación asintótica (bilateral)	Significación exacta (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	8,803 ^a	2	,012	,044
Razón de verosimilitud	8,520	2	,014	,044
Prueba exacta de Fisher	6,003			,044
N de casos válidos	14			

a. 5 casillas (83.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .43.

Tal como lo muestra la tabla 10, el valor de $p = 0.044$ es $< 0,05$, aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula, es decir: La relación existe entre la calidad de la configuración espacial y percepción del confort lumínico de pacientes en Centros de Salud Mental Comunitarios, Huancayo - 2025 es significativa. La relación significativa se establece significativamente a un nivel de 95% de confiabilidad.

4. Discusiones

El Objetivo General de la investigación fue establecer el tipo de relación que existe entre la calidad de la configuración espacial y percepción del confort de pacientes en Centros de Salud Mental Comunitarios, Huancayo - 2025, a partir de ello también establecer el tipo de relación existente entre cada una

de las dimensiones de las variables, como objetivos específicos

En lo que respecta a la variable 1: Calidad de la Configuración Espacial, los resultados obtenidos nos arrojan que la calidad de la configuración espacial por ambientes es considerada como “Regular” en un 57.14% que equivale a 8 ambientes, seguido por los considerados como “Deficientes” el cual representa el 28.57% que equivale a 4 ambientes y finalmente los evaluados como “Bueno” en un 14.29% equivalente a 2 ambientes. Podemos decir por lo tanto que los ambientes de los Centros de Salud Mental Comunitarios sometidos al instrumento no cumplen en su mayoría con los estándares mínimos de evaluación que conlleva a tener una infraestructura adecuada y de calidad“.

Con relación a la variable 2: Percepción del Confort, los resultados obtenidos nos arrojan que la percepción del confort de los pacientes psiquiátricos evaluados por ambiente fue considerada como “No Confortable” en un 78.57% que equivale a 11 ambientes, y considerada como “Confortable” en un 21.43% la cual representa a 3 ambientes. De ello podemos inferir entonces que los pacientes no sienten confort al estar en la mayoría de los ambientes seleccionados, esto se corrobora con los instrumentos aplicados.

La hipótesis general de la investigación expone que: La relación que existe entre la calidad de la configuración espacial y percepción del confort de pacientes en Centros de Salud Mental Comunitarios, Huancayo - 2025 es significativa; podemos afirmar esta hipótesis debido a que la aplicación de los instrumentos a los usuarios, el análisis estadístico de los resultados y la prueba de Chi Cuadrado confirman su veracidad.

Nuestros resultados se respaldan por Calvo (2021) donde menciona que las condiciones físico-espaciales del área de rehabilitación influyen significativamente en la percepción de calidad de salud de los pacientes del hospital María Auxiliadora. Asimismo, Cerquín y Torres (2020) mencionan que la configuración espacial y la percepción visual, ambas como expresiones arquitectónicas, generan sensaciones y emociones en los usuarios mediante diversas características con las que debería cumplir cada espacio. Así también, Pardo (2021) propuso un proyecto donde reflexiona sobre como desde el que hacer arquitectónico es posible visibilizar estas enfermedades mentales. Por ende, la relación que se maneja entre la configuración espacial y el confort perceptual es directa.

Por su parte, Castellanos (2020) sostiene que la configuración de los espacios tiene incidencia en la salud mental de sus usuarios, explica que la composición y configuración de los espacios influyen en las sensaciones tanto físicas como psicológicas de los usuarios. Igualmente, Jamarrillo (2021) menciona que este equipamiento es el que vela por el mejoramiento integral de los usuarios mejorando su calidad de vida mediante un adecuado diseño arquitectónico diferenciado de la arquitectura hospitalaria tradicional.

También se puede encontrar relación con el estudio científico realizado por De la Cruz y Giménez (2022) donde concluyen que la salud de los pacientes hospitalizados se ve afectada por los niveles de calidad del espacio arquitectónico. Por otro lado, Arteaga y Ríos (2022) tuvieron como objetivo analizar cómo las percepciones espaciales de los pacientes con trastornos mentales pueden constituir un criterio arquitectónico para el diseño de un centro especializado en salud mental en sus principales hallazgos señalan que las percepciones espaciales como la escala humana, la visibilidad, la conexión con el exterior, la materialidad, la iluminación natural influyen directamente en el bienestar de los pacientes y pueden contribuir a su recuperación.

Asimismo, Gómez (2021) analiza cómo influye los efectos sensoriales de la arquitectura para el tratamiento y rehabilitación de pacientes psiquiátricos, donde concluye que hace falta un mejor manejo sensorial en los ambientes del área de psiquiatría que permitan una participación colaborativa de la arquitectura en el tratamiento y rehabilitación de los pacientes mediante ambientes terapéuticos propios para la mejoría y reinserción de los pacientes mentales en la sociedad.

Igualmente, Valdiviezo y Zelada (2023) desarrollaron la investigación sobre los criterios de la neuroarquitectura aplicados al diseño de un centro donde se generaron directrices de diseño arquitectónico (distribución de espacios, sensorialidad, texturas, iluminación, ventilación, materiales) que se aplicaron en la propuesta de diseño del centro oncológico. Teniendo como conclusión que la integración de los principios de la neuroarquitectura se puede influir significativamente en la configuración espacial de un centro de tratamiento oncológico, favoreciendo un entorno que reduzca el estrés, mejore la concentración, promueva la calma y contribuya al bienestar psicológico de los usuarios y personal. En la misma línea, Ortiz y Seminario (2021) concluyen que los centros especializados en salud mental requieren de espacios amplios donde se respete el espacio individual del paciente, la importancia de la ergonomía, escala, luz, visión y ventilación natural para lograr la comodidad del paciente y personal médico; reafirmando los resultados de la presente investigación.

Por último, Cantorin (2021) tiene como resultado que la función arquitectónica incide significativamente en la calidad de vida residencial del adulto mayor en el asilo San Vicente de Paul de Huancayo en el 2020, resultado que corrobora una vez más que la arquitectura tiene una estrecha vinculación con el confort de las personas que hacen uso de ella y que mejorar la configuración de un espacio, tanto espacialmente, funcionalmente o materialmente mejora la percepción que puedan sentir los usuarios.

5. Conclusiones y recomendaciones

Se estableció que existe una relación significativa entre la calidad de la configuración espacial y percepción del confort de pacientes en Centros de Salud Mental Comunitarios, Huancayo – 2025. Dicha relación es moderada y directamente proporcional.

Se determinó que existen relaciones significativas entre la calidad de la configuración espacial y percepción del confort térmico, acústico y lumínico de pacientes en Centros de Salud Mental Comunitarios, Huancayo - 2025. Dicha relación es moderada y directamente proporcional.

Considerando la importancia y relevancia de la presente investigación y en función de los resultados que se obtuvieron, se brindan algunas recomendaciones desde un punto de vista personal, sobre todo que se pueda llegar a contribuir con futuras propuestas de investigación con relación al tema de arquitectura y salud mental.

Se propone al Ministerio de salud a través de la red de salud Valle del Mantaro, tomar en cuenta las condiciones físico-espaciales en las que se atiende a sus pacientes, ya que según los resultados estas condiciones se encuentran de un nivel regular a malo, influyendo así en la percepción de confort de los pacientes psiquiátricos. Para ello podrían evaluar algunos criterios propuestos en la presente investigación y tomarla en cuenta juntamente con la norma técnica para proyectos de arquitectura en el sector salud

A los profesionales arquitectos, en especial a los especialistas enfocados en el diseño hospitalario se les recomienda a que se proyecte arquitectura en función no sólo a la normativa, si no también tomando en cuenta la integración del usuario y el confort que se le puede ofrecer a ellos por medio del diseño y la configuración espacial.

Referencias bibliográficas

- Arteaga, A. N., y Rios, A. E.(2022). Diseño de un Centro de Salud Mental Especializado considerando las percepciones espaciales como criterio arquitectónico en Nuevo Chimbote-2022.
- Calvo, L. y Sumoso, A. (2021) Condiciones físico-espaciales y su influencia en la percepción de calidad de salud del paciente en San Juan de Miraflores, 2021. Caso de estudio: pacientes del área de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital María Auxiliadora.
- Cantorín, C. (2021). Incidencia de la función arquitectónica en la calidad de vida residencial del adulto mayor en el asilo San Vicente de Paul de Huancayo – 2020. UPLA.
- Castellanos, N. (2020). ¿Cómo la configuración del espacio tiene incidencia en la? Universidad Católica de Colombia.
- Cerquin, K. y Torres , R. (2020). Configuración espacial y su influencia en la percepción visual aplicados en los espacios de permanencia para el hospital Materno Infantil.
- De La Cruz, H. y Giménez, J.(2022). La calidad del espacio arquitectónico en el diseño hospitalario del área de hospitalización, Cercado de Lima, 2021. Caso de estudio: Zona nueva del Hospital Nacional Dos de Mayo.
- Garcia, C., Conde, M., & Solo, A. (2017). La percepción del ambiente en el tratamiento de las enfermedades mentales. UNC.
- Gómez, L. (2021). Efectos sensoriales de la arquitectura para el tratamiento y rehabilitación de pacientes psiquiátricos en el Hospital Domingo Olavegoya-Jauja. UCCL.
- Jaramillo, N. (2021). Centro de bienestar físico y mental de Kennedy la transición entre el interior y el exterior a través de espacios intermedios. <http://hdl.handle.net/20.500.12010/19733>
- Organización Mundial de la Salud (2022). Informe mundial sobre salud mental: transformar la salud mental para todos. Panorama general. World Health Organization.
- Ortiz, A. y Seminario, J. (2021). Diseño de un Centro Regional Especializado en Salud Mental optimizando espacios con Psicología Ambiental, Huánuco 2018.
- Pardo, J. (2021). La relación entre la configuración espacial y el confort perceptual dentro de un hospital psiquiátrico. Universidad Católica de Colombia.
- Valdiviezo, L. y Zelada, D. (2024). Criterios de la neuroarquitectura aplicados al diseño de un centro oncológico especializado en el cáncer de mama y próstata en Lurín en el 2022.